

**LIVANDA HIZBULLOH:
GIBRID SIYOSIY TARTIB, PATRONAJ TARMOG‘I VA DAVLAT
SUVERENITETINING EROZIYASI (1982–2026)**

Jahongir Ostonov

*O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik instituti, kichik ilmiy xodim
E-mail: j.ostonov@beruni.uz*

Annotatsiya: Maqolada Hizbullohning Livan ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o‘rnini gibriddiy siyosiy tartib tushunchasi orqali tahlil qilinadi. Sifatli hujjat tahlili metodidan foydalanib, birlamchi hujjatlar (1985 va 2009 yilgi dasturiy manifestlar, BMT rezolyutsiyalari, Livan Konstitutsiyasi), akademik tadqiqotlar va xalqaro tashkilotlar ma’lumotlari tahlil etildi. Natijalar ko‘rsatadiki, Hizbulloh 1980-yillardagi mafkuraviy-inqilobiy harakatdan 1990-yillarda parlament aktoriga, 2000-yillarda veto-salohiyatli kabinet kuchiga va 2010-yillarda «davlat ichidagi tarmoq-davlat»ga aylangan. Tashkilot konfessional vakillik, ijtimoiy patronaj, qurolli deterensiya va transmilliy aloqalarni birlashtirgan holda Livanda ikki qatlamli suverenitet holatini yuzaga keltirgan. 2024–2026 yillardagi urushlar, Hassan Nasralloh o‘limi va yangi hukumat kursi bu modelni kuchli bosim ostiga qo‘ydi; biroq tashkilot to‘liq parchalanmagan. Maqola uch mumkin bo‘lgan ssenariyni tahlil qilib, «kelishilgan inkorporatsiya» yo‘lini eng barqaror hal sifatida asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: Hizbulloh, Livan, gibriddiy siyosiy tartib, dual suverenitet, konfessional tizim, patronaj tarmog‘i, davlat suverenitetining eroziyasi.

**ХЕЗБОЛЛА В ЛИВАНЕ:
ГИБРИДНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК, ПАТРОНАЖНАЯ СЕТЬ
И ЭРОЗИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА (1982–2026)**

Джахонгир Оstonov

*Младший научный сотрудник
Академия наук Узбекистана,
Институт востоковедения имени Абу Райхона Беруни,
Электронная почта: j.ostonov@beruni.uz*

Аннотация: В статье анализируется роль «Хезболлы» в общественно-политической жизни Ливана через призму концепции гибридного политического порядка. На основе качественного документального анализа первичных документов, академических трудов и данных международных организаций доказывается, что организация трансформировалась от идеологическо-революционного движения к 1980-м годам к парламентскому актору в 1990-х, затем к силе вето в 2000-х и к «государству в государстве» в 2010-х годах. Установлено, что, объединив конфессиональное

представительство, социальный патронаж, вооружённое сдерживание и транснациональные связи, «Хезболла» создала ситуацию двойного суверенитета в Ливане. Статья анализирует три возможных сценария и обосновывает «согласованную инкорпорацию» как наиболее устойчивый путь.

Ключевые слова: Хезболла, Ливан, гибридный политический порядок, двойной суверенитет, конфессиональная система, патронажная сеть, эрозия суверенитета.

HEZBOLLAH IN LEBANON: HYBRID POLITICAL ORDER, PATRONAGE NETWORKS, AND THE EROSION OF STATE SOVEREIGNTY (1982–2026)

Jahongir Ostonov

Academy of Sciences of Uzbekistan,

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhon Beruni,

Junior Research Fellow

E-mail: j.ostonov@beruni.uz

Abstract: *This article analyses Hezbollah's role in Lebanon's socio-political life through the lens of a hybrid political order. Using qualitative document analysis of primary sources (the 1985 and 2009 programmatic manifestos, UN Security Council resolutions, the Lebanese Constitution), academic studies, and international organisation data, the study traces Hezbollah's transformation from an ideological-revolutionary movement in the 1980s to a parliamentary actor in the 1990s, a veto-wielding cabinet force in the 2000s, and a state-within-a-state by the 2010s. The findings show that Hezbollah created a condition of dual sovereignty in Lebanon by combining confessional representation, social patronage, armed deterrence, and transnational ties. The 2024-2026 conflict, the killing of Hassan Nasrallah, and the new government's reformist course have placed this model under severe pressure, yet the organisation has not been dismantled. The article examines three possible scenarios and argues that 'negotiated incorporation' represents the most sustainable path forward for Lebanese state sovereignty.*

Keywords: *Hezbollah, Lebanon, hybrid political order, dual sovereignty, confessional system, patronage network, erosion of state sovereignty*

KIRISH

Hizbulloh 1982-yilda Livan fuqarolar urushi va Isroil bostirib kirishi fonida shakllangan siyosiy-harbiy tashkilotdir. So‘nggi to‘rt o‘n yil ichida u Livan ijtimoiy-siyosiy hayotida o‘ziga xos va munozarali o‘rinni egallagan: bir tomondan, tarixan markazdan chetlatilgan shia jamoasining vakili va ijtimoiy xizmat ko‘rsatuvchisi sifatida legitimlik qozongan; ikkinchi tomondan, mustaqil qurolli apparati orqali Livan davlati suverenitetini bo‘laklashga olib kelgan.

Ushbu maqola gibrid siyosiy tartib tushunchasi orqali Hizbullohning qanday

qilib oddiy partiya ham, oddiy militsiya ham bo‘lmay qolganini tahlil qiladi. Maqolaning asosiy tezisi shuki: Hizbullohning bugungi zaiflashuvi ham, barqarorligi ham aynan uning tarixiy gibridligidan kelib chiqadi. U 1980-yillardagi mafkuraviy-inqilobiy harakatdan 1990-yillarda parlament aktoriga, 2000-yillarda kabinet va ittifoqlar orqali veto-salohiyatli markaziy o‘yinchiga, 2010-yillarda esa «davlat ichidagi tarmoq-davlat»ga aylandi.[1,2,6,7]

2024–2026 yillardagi urushlar, Hassan Nasrallohning o‘ldirilishi,[20] Jozef Aoun va Navaf Salam davridagi davlat suverenitetini tiklash urinishlari bu modelni qattiq bosim ostiga qo‘ydi; biroq u hali ham butunlay parchalanmagan.[16,17,18]

Uch asosiy tezis: Birinchisi — Hizbulloh Livan shia jamoasiga ijtimoiy xizmat, xavfsizlik va siyosiy vakillik taklif qilib, o‘z legitimligini davlatning ayrim bo‘shliqlaridan oziqlantirgan.[6,13] Ikkinchisi — uning qurolli tuzilmasi Livan davlatining zo‘ravonlik monopoliyasini cheklagan va shu tariqa ichki boshqaruvni ham, tashqi urush-tinchlik masalasini ham asimmetrik holatga solgan.4,5,6 Uchinchisi — 2025–2026 yillardagi yangi hukumat kursi qurolni davlat qo‘liga jamlashni maqsad qilsa-da, bu maqsad faqat ichki dialog, janubdagi xavfsizlik tartibi, rekonstruksiya va mintaqaviy yumshash bir paytda kechganidagina real bo‘lishi mumkin.[5,16,19]

METODLAR

2.1. Tadqiqot yondashuvi

Ushbu maqola sifatli hujjat tahlili (qualitative document analysis) metodidan foydalanadi. Tahlil ikki asosiy yo‘nalishda olib borildi: (1) birlamchi manbalar — Hizbullohning o‘z dasturiy hujjatlari, Livan Konstitutsiyasi va BMT rezolyutsiyalari; (2) ikkilamchi va uchinchi darajali manbalar — akademik tadqiqotlar, jurnalistik ma'lumotlar va xalqaro tashkilotlar hisobotlari. Barcha manbalar 2026-yil 8-maygacha bo‘lgan ochiq ma'lumotlarni qamrab oladi.

2.2. Manba turlari

Birlamchi hujjatlar qatoriga quyidagilar kiradi: Hizbullohning 1985-yilgi «Ochiq maktubi» (Al-Risala al-Maftuha)[1] — tashkilotning ilk dasturiy mafkuraviy bayonoti; 2009-yilgi yangi siyosiy manifest [2] — pragmatik burilishni rasman tasdiqlagan hujjat; Livan Respublikasi Konstitutsiyasi [3] — konfessional tizimning huquqiy asosi; BMT Xavfsizlik Kengashining 1559-rezolyutsiyasi (2004) [4] — militsiyalarni qurolsizlantirishga chaqiriq; va 1701-rezolyutsiya (2006) [5] — janubda UNIFIL va davlat kuchlarining vakolatini belgilovchi hujjat.

Ikkilamchi akademik manbalar orasida Lina Khatibning Chatham House hisoboti (2021) [6] — Hizbullohning davlat institutlariga kirib borishi, ministerial patronaj va Suriya chegarasidagi kolluziyani tahlil qiluvchi eng dolzarb tadqiqot; Rayan Haddadning ORIENT jurnalidagi maqolasi (2021) [7] — tashkilotning mintaqaviy miqyosi va genezisi haqida va Florens Gabning Yevropa Parlamenti hisoboti (2013) [8] eng muhimlaridan hisoblanadi.

Jurnalistik va institutsional manbalar sirasiga Reuters xabar agentligining 2021–2026 yillar materiallari [9,10,17,20], IPU (Parline) saylov ma'lumotlari

[11,12], Islomiy Salomatlik Jamiyatining o‘z statistik hisobotlari [13], Jihad al-Binaa rasmiy hujjatlari va AQSh Moliya vazirligi sanksiyq bayonotlari [14,21] kiradi. Rasmiy statistik manbalar: Livan MOPH 2025-yil yillik hisoboti va UNICEF Livan hisoboti (2024) [15], OHCHRning 2026-yil 23-aprel yangilanishi [18], UNDP ning 2025-yilgi iqtisodiy ta’sir hisoboti [19] va UNIFIL bayonotlari. [18]

2.3. Cheklovlar

Eng muhim metodologik cheklov shundaki, Hizbulloh bilan bog‘liq ko‘plab ijtimoiy xizmat va moliyaviy oqim ma’lumotlari tashkilotning o‘zi, sanksiya organlari yoki bilvosita tahliliy manbalardan keladi; [14,21] mustaqil auditlangan milliy ma’lumotlar hamma soha bo‘yicha mavjud emas. Bundan tashqari, 1992–2000yillar bo‘yicha saylov ma’lumotlari partiya kesimida doim ham bir xil tafsilot bermagan. [9] 2026-yil mart–may voqealari tez o‘zgarayotgan mojaroga tegishli bo‘lgani uchun harbiy-siyosiy muvozanat ushbu matn yozilganidan keyin yanada o‘zgarishi mumkin. [18,20]

NATIJALAR

3.1. Tarixiy genezis va mafkuraviy evolyutsiya

3.1.1. Shakllanish bosqichi (1982–1990)

Hizbullohning paydo bo‘lishi uch tarixiy qatlamning kesishmasida shakllandi: 1979-yilgi Eron inqilobi, Livan fuqarolar urushi oqibatidagi davlat yemirilishi va 1982-yilgi Isroilning mamlakat hududiga bostirib kirishi. Rayan Haddad ta’kidlaganidek, tashkilot Amal harakati ichidagi radikal oqimlardan va IRGC ko‘magidan, Livan davlati parchalanishi va Livan shialaridagi siyosiy norozilik fonida paydo bo‘lgan. [7]

1985-yilgi «Ochiq maktub» guruhning ilk mafkuraviy o‘zini-o‘zi ta’riflashidir. [1] Unda Hizbulloh o‘zini Oyatulloh Xumayniy rahbarligidagi *wilayat al-faqih* doirasiga bog‘laydi va uch asosiy maqsadni ilgari suradi: g‘arb kuchlarini Livandan chiqarish; falangistlarni jazoga tortish; Livan xalqining boshqaruv shaklini erkin tanlashi — bunda islomiy tuzumni afzal variant sifatida ko‘rsatish. Isroil haqidagi qism mutlaq rad etish tilini ishlatadi. [1] Bu mafkuraviy o‘zakning anti-imperial, anti-Isroil va inqilobiy-islomiy ekanini ko‘rsatadi.

3.1.2. Institutsionallashtirish bosqichi (1990–2012)

1990-yillardan boshlab guruh amaliy siyosatda sezilarli moslashuvga o‘tdi. Chatham House tadqiqoti Hizbulloh 1985-yildagi davlatga antagonistik pozitsiyadan 1990-yillarda munitsipal va parlament saylovlarida qatnashish, keyinroq esa vazirlik postlarini egallashga o‘tganini ko‘rsatadi. [6] Bu siljish mafkuraviy voz kechish emas, balki strategik institutsionallashtirish edi: qurolli «qarshilik» saqlanib qoldi, lekin unga saylov, ittifoq va byurokratik kirib borish qo‘shildi.

2009-yilgi yangi manifest bu pragmatik burilishni rasmiy ifoda etdi. [2] Hujjat Livanni «bizning vatanimiz» deb tasvirlaydi, taqsimot va federalizmni rad etadi, siyosiy sektarianizmni tuzilma muammosi deb ataydi va konsensus demokratiyasini oqlaydi. Shu bilan birga, davlat suvereniteti tilini qabul qilsa-da, «qarshilik»ning

harbiy funksiyasini saqlab qoladi. Demak, 2009-yilgi matn «inqilobiy davlat» tilidan «hamkorlikdagi Livan davlati» tiliga o‘tgan, ammo qurol masalasida strategik noaniqlikni ataylab saqlagan hujjatdir. [2]

3.2. Asosiy voqealar xronologiyasi

3.3. Davlat ichidagi siyosiy rol, ittifoqlar va patronaj

Livan Konstitutsiyasining 24-moddasi parlament o‘rinlarini xristianlar va musulmonlar o‘rtasida teng taqsimlashni belgilaydi. 49-moddaga ko‘ra prezidentlik va bosh qo‘mondonlik ham konfessional muvozanat asosida taqsimlanadi. [3] Shu tuzumda Hizbulloh shia kvotasi ichida faqat partiyaviy vakillik aktori emas, balki shia siyosiy vakilligining «majburiy markazi»ga aylandi. U Amal Movement bilan tandemda spiker lavozimi, saylov bloklari va mahalliy tarmoqlar orqali konfessional tizim ichidagi vaznini mustahkamladi.[6]

2005-yil Hizbulloh uchun strategik burilish bo‘ldi: Reuters ma’lumotiga ko‘ra, o‘sha saylov Hizbullohga 128 o‘rinli parlamentda 14 o‘rin berdi [9]; o‘sha yozda esa u ilk bor vazirlar mahkamasiga kirdi. [10] Rafiq Hariri suiqasdi va Suriya qo‘shinlari chiqib ketganidan keyin Hizbulloh davlatga qarshi chetda turish o‘rniga, davlat ichiga kirib o‘z qurolini siyosiy qalqon bilan himoya qilish strategiyasini tanladi.

2008-yildan 2019-yilgacha bu kirib borish yanada chuqurlashdi. Khatibning tahliliga ko‘ra, Hizbulloh a'zolari va qo‘llovchilari bir necha kabinetlarda «uchdan bir + bir» mantiqi orqali amalda veto kuchiga ega bo‘ldilar: har qanday hukumat qarorini to‘sh uchun vazirlar sonining uchdan biridan bir ortiq qismiga ega bo‘lish kifoyadir. [6, p.12] Shu davrda partiya bevosita va bilvosita vazirliklar, munitsipalitetlar va jamoat uyushmalari orqali davlat resurslarini taqsimlashga kuchli ta’sir o‘tkaza oldi. [6, pp.6–10]

2005-yildan keyingi March 8 arxitekturasi, ayniqsa Free Patriotic Movement bilan tuzilgan strategik yaqinlik, Hizbullohga nasroniy siyosiy qoplama berdi.6 Bu ittifoq qurol masalasini «faqat shia masalasi» bo‘lishdan chiqarib, konfessional savdolashuvning umumiy predmetiga aylantirdi. 2016-yilda Mishel Aunning prezident bo‘lishi ham aynan shu turdagi siyosiy tranzaksiyaning natijasi edi. [10,11]

3.3.1. Siyosiy vakillik va hukumatdagi o‘rinlar

3.4. Ijtimoiy xizmatlar: Hizbulloh tarmog‘i va davlat tarmog‘i

Hizbulloh parallel ijtimoiy xizmat tarmog‘i orqali davlatning funksional bo‘shliqlarini to‘ldiradi. Islamic Health Society rasmiy hisobotlariga ko‘ra, 2016-yil birinchi yarmidayoq 822 314 kishi birlamchi tibbiy markazlardan foydalangan; 91 488 kishi ijtimoiy-psixologik dasturlarda ishtirok etgan.13 Shu davr uchun Livan MOPH ma’lumotlari esa milliy tarmoqda 335 birlamchi tibbiy markazda 2 348 005 foydalanuvchi qayd etilganini ko‘rsatadi. [15]

Jihad al-Binaa assotsiatsiyasi 1988-yildan beri urush zararlarini tiklash, qishloq xo‘jaligi va kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlarida ishlaydi. [14] AQSh Moliya vazirligi 2020-yilda Jihad al-Binaa bilan bog‘langan kompaniyalarni sanksiya ro‘yxatiga kiritgan, chunki ularni tashkilot uchun mablag‘ to‘plash mexanizmi deb baholagan. [14,21]

Khatibning tahliliga ko‘ra, Hizbulloh faqat tarafdorlariga xizmat ko‘rsatibgina qolmay, davlat resurslari orqali o‘z ijtimoiy bazasi ustidan patronajni mustahkamladi. [6, pp.6–10] Bu esa konfessional tizimdagi boshqa partiyalar amaliyotidan keskin farq qilmaydi; farq shundaki, Hizbulloh bu amaliyotni mustaqil qurolli salohiyat bilan birlashtiradi.

3.5. Harbiy o‘lcham, suverenitet va mintaqaviy aloqalar

BMT Xavfsizlik Kengashining 1559-rezolyutsiyasi (2004) Livandagi barcha Livan va no-Livan militsiyalarini qurolsizlantirishga chaqirdi. [4] 1701-rezolyutsiya (2006) esa janubda Livan hukumati va UNIFIL'dan boshqa hech qanday qurolli kuch bo‘lmasligi, Livan hududiga qurol kirishi hukumat roziligisiz bo‘lmasligi kerakligini belgiladi. [5]

Khatibning muhim kuzatuv shundaki, 2008-yildan keyingi kabinet bayonotlarida «army, the people and the resistance» formulasi paydo bo‘ldi va bu amalda Hizbulloh quroliga de-fakto konstitutsionlashuvga yaqin siyosiy qoplama berdi. [6, p.25] Ya’ni davlat rasmiy ravishda yagona suveren kuch bo‘lib qolgan bo‘lsa-da, siyosiy amaliyotda milliy mudofaa bir nechta aktorlar qo‘liga bo‘linib ketdi.

Mintaqaviy aloqalar ichida Eron hal qiluvchi o‘rinda turadi. 1985-yilgi «Ochiq maktub» Hizbullohning Xumayniy yetakchiligiga itoatini ochiq bayon qilgan bo‘lsa, 2009-yilgi manifesto Eronni «Musulmon dunyosidagi markaziy davlat» sifatida tasvirlaydi. [2] Demak, Eron bilan aloqa shunchaki qurol yoki mablag‘ zanjiri emas — u mafkuraviy, tashkiliy va geosiyosiy o‘zlikning bir qismi.

Haddad Hizbullohning 2012-yildan Asad tomonida Suriya urushiga kirishini uning regionalizatsiyasi va qurolli salohiyatining keskin kengayishiga olib kelgan, deb ko‘rsatadi. [7] Biroq bu qaror Livan ichida sektarian keskinlikni kuchaytirdi va guruhni Eron-Suriya mintaqaviy o‘qiga yanada mustahkam bog‘lab qo‘ydi. [7,8]

Isroil bilan to‘qnashuv esa Hizbulloh legitimligining markaziy manbai bo‘lib qolmoqda. 2000-yilgi Isroil chiqishi Hizbullohni tarqatib yubormadi; aksincha, Shebaa Farms, mahbuslar, mudofaa va deterensiya argumentlari orqali uning qurolini saqlashga yangi mafkuraviy asos qildi. [5,8] 2006-yildagi urush Hizbullohga ikki xil meros qoldirdi: tarafdorlari nazarida «qarshilikning strategik obro‘si», davlat va xalqaro maydonda esa suverenitet inqirozini chuqurlashtirgan xavfsizlik tuzilmasi.[5,8]

3.6. So‘nggi rivojlar va hozirgi siyosiy vaziyat (2022–2026)

2022-yil parlament saylovi Hizbulloh uchun to‘liq mag‘lubiyat emas, lekin og‘ir siyosiy ogohlantirish bo‘ldi. IPU va Reuters ma'lumotlari bo‘yicha partiyaning o‘zi 13 o‘rin oldi; qurolini qo‘llovchi kengroq lager 62 o‘ringa tushdi va 2018-yildagi mutlaq ko‘pchilikni yo‘qotdi. [12]

2024-yilgi Isroil-Hizbulloh urushining keskin bosqichi tashkilotga harbiy va ramziy jihatdan katta zarba berdi. OHCHR va Reuters ma'lumotlariga ko‘ra, Hassan Nasralloh 2024-yil sentabrda Isroil zarbasi natijasida halok bo‘ldi; 2024-yil 29-oktabrda Naim Qassem yangi bosh kotib etib tayinlandi. [18,20]

2025-yil boshida Livan siyosatida yangi bosqich boshlandi. Reutersga ko‘ra,

Joseph Aounning prezident etib saylanishi va Nawaf Salamning bosh vazir sifatida tayinlanishi Hizbulloh uchun siyosiy zarba bo’ldi; Hizbulloh va Amal Salam nomzodini qo’llamadi. [16,17] 2025-yil 8-fevralda tuzilgan Salam hukumati Hizbullohning bevosita vazirlik ta’sirini kamaytirdi; Amal esa moliya vazirligi va boshqa shia portfellarini saqlab qoldi. [17]

Prezident Aounning rasmiy intervyusida aytilishicha, «qurolning davlat qo’lida eksklyuziv bo’lishi» milliy xavfsizlik strategiyasi va ichki dialog orqali hal qilinishi kerak. [16] Bu formulada ikki narsa ko’rinadi: davlat qurol masalasini ochiq ko’tarmoqda, lekin buni majburlash emas, bosqichli va siyosiy kelishuv yo’li bilan qilishga urinmoqda.

OHCHRning 2026-yil 23-aprel hisobotiga ko’ra, 2024-yil 27-noyabrdagi sulhdan keyin ham Isroil operatsiyalari deyarli har kuni davom etgan; 2026-yil 2-martdan boshlab yangi katta eskalatsiya sodir bo’lgan. [18] 2–22 mart oralig’ida kamida 1 029 kishi halok bo’lgan, 2 786 kishi yaralangan va bir milliondan ortiq odam ko’chishga majbur bo’lgan.18 UNIFIL 2026-yil mart davomida Blue Line bo’ylab bir kechada 120 dan ortiq snaryad qayd etganini bildirgan. [18]

Livan parlamenti 2026-yil 9-mart kuni o’z vakolat muddatini ikki yilga uzaytirdi. Reuters buni urushning kuchayishi va may oyiga rejalashtirilgan saylovlarning kechiktirilishi bilan bog’laydi. [20]

MUHOKAMA

4.1. Gibril aktorlikning struktural mantig’i

Livan boshqaruvi uchun asosiy oqibat shuki, Hizbulloh masalasi «militsiya yoki partiya» degan oddiy ikkilanishdan allaqachon chiqib ketgan. U konfessional taqsimotdan keladigan vakillik, patronajdan keladigan ijtimoiy bo’ysundirish, qurolli kuchdan keladigan deterensiya va regional aloqalardan keladigan strategik tayanchni birlashtirgan. [6,8] Shu sababli uni faqat saylov, faqat sanksiya yoki faqat xavfsizlik choralari bilan «hal qilish» qiyin: masala butun Livan davlatining qanday tiklanishi, shia vakilligi qayerga joylashishi va urush qarori kim qo’lida bo’lishi haqidagi savollarga bog’liq.

Sektarian muvozanat nuqtai nazaridan Hizbulloh ikki qarama-qarshi rol o’ynaydi. Bir tomondan, u tarixan markazdan chetda qolgan Livan shialarini davlat va byudjet siyosatining markaziy ishtirokchisiga aylantirdi.3,6 Boshqa tomondan, uning mustaqil quroli bu vakillikni boshqa jamoalar ko’zida kuch bilan qo’llab-quvvatlanadigan siyosiy ustunlikka aylantirdi. Hizbullohning legitimlik bazasi faqat ideologiya emas — u ijtimoiy ko’tarilish va xavfsizlik hissi bilan ham oziqlanadi. [2,6]

Iqtisodiy jihatdan Hizbulloh masalasi Livanning umumiy tanazzulidan ajralmaydi. UNDP 2025 hisobotiga ko’ra, tiklanish uchun ijtimoiy himoyani kuchaytirish, davlat institutlariga ishonchni qayta tiklash va fiskal islohotlarni amalga oshirish zarur. [19 pp.84–86] Bu shuni anglatadiki, rekonstruksiya va IMF/donorlar bilan ishlash davlat suvereniteti masalasi bilan uzviy bog’langan: agar davlat xizmat va rekonstruksiya yetkaza olmasa, parallel tarmoqlar yana siyosiy

ustunlik oladi.[15,19]

Xavfsizlik nuqtai nazaridan majburiy va tezkor qurolsizlantirish eng xavfli ssenariy bo‘lib qoladi. Reutersning 2026-yilgi materiallari Hizbulloh qurolini kuch bilan tortib olish Livanda ichki to‘qnashuv xavfini oshirishini ko‘rsatadi. [20] Shu sababli eng real yo‘l — janubda 1701 asosida bosqichli davlat nazorati, keyin esa milliy xavfsizlik strategiyasi va mudofaa dialogi orqali qurolli apparatni davlat ichki me‘yorlari bilan bog‘lash. [5,16]

4.2. Mumkin bo‘gan ssenariylar

Ssenariy 1 — Kelishilgan inkorporatsiya (eng barqaror yo‘l): Aoun–Salam kursi janubda davlat nazoratini mustahkamlaydi, Isroil bilan mojarolarni pasaytiradi, donorlar rekonstruksiyanı ochadi va Hizbulloh quroli milliy xavfsizlik strategiyasiga bo‘ysundirilgan bosqichli formatga o‘tadi. Bu maqsad yaqin muddatda qiyin, lekin uzoq muddatda eng barqaror natija beruvchi yo‘l. [16,17,19]

Ssenariy 2 — Muzlatilgan dualizm (eng ehtimoliy qisqa muddatli holat): Hizbulloh janubning bir qismida taktika bilan chekinadi, lekin mamlakatning boshqa joylarida qurol va tarmoqlarni saqlab qoladi; natijada Livan davlati qisman tiklanadi, ammo «davlat–parallel tarmoq» tengsizligi davom etadi. [6]

Ssenariy 3 — Majburiy parchalanish (eng xavfli holat): Mintaqaviy urush, Isroil zarbalari, ichki dissensus yoki qurolni kuch bilan cheklash urinishlari yana 2008-yil turidagi ichki zo‘ravonlik xavfini qaytaradi. [18,20]

4.3. Ochiq savollar

Quyidagi savollar ushbu tadqiqot doirasida to‘liq javobsiz qoladi: Hizbulloh 2026-yildagi yangi hukumat bilan uzoq muddatda qanday munosabat o‘rnatadi? Eron-Isroil geosiyosiy o‘zgarishi Hizbullohning ichki legitimligiga qanday ta'sir qiladi? Parallel ijtimoiy xizmat tarmog‘i rekonstruksiya va donorlar moliyasi oqimida qanday o‘zgaradi? Bu savollar keyingi tadqiqotlar uchun yo‘l ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hizbulloh. "Al-Risala al-Maftuha" ("The Hizballah Program: An Open Letter"). Jerusalem Quarterly, no. 48 (1988). [1985-yil 16-fevraldagi matn ingliz tarjiması.] — Hizbullohning birinchi dasturiy hujjati; wilayat al-faqih, anti-g‘arb, anti-Isroil va inqilobiy-islamiy yo‘nalishni batafsil bayon qiladi. Asosiy bo‘limlar: «Our Identity» (pp. 3–4); «Our Objectives» (pp. 5–6); Isroil haqidagi qism (pp. 7–8).
2. Hizbulloh. "The New Hezbollah Manifesto." Noyabr 2009. — Tashkilotning «inqilobiy davlat» tilidan «hamkorlikdagi Livan davlati» tiliga o‘tishini rasmiylashtirgan ikkinchi dasturiy hujjat; konsensus demokratiyasini oqlaydi, lekin harbiy «qarshilik» funksiyasini saqlab qoladi. Asosiy bo‘limlar: «The Homeland» (pp. 4–5); «State and Political System» (pp. 5–6); Eron va tashqi aloqalar (p. 9). Onlayn: <https://www.hintergrund.de/wp-content/uploads/2015/09/15-The-New-Hezbollah-Manifesto-Nov09.pdf>
3. Livan Respublikasi. Livan Konstitutsiyasi (rasmiy inglizcha PDF). Livan

- parlamenti. — 24-modda (konfessional-paritet bo‘yicha parlament o‘rinlari); 49-modda (prezident va qurolli kuchlar). Onlayn: <https://lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/Lebanese%20%20Constitution-%20En.pdf>
4. BMT Xavfsizlik Kengashi. S/RES/1559 (2004). — 3-band: Livandagi barcha Livan va no-Livan militsiyalarini tarqatish va qurolsizlantirishga chaqiriq. Onlayn: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/s_res_15592004.pdf
 5. BMT Xavfsizlik Kengashi. S/RES/1701 (2006). — 8-band (janubda faqat Livan hukumati va UNIFIL qurolli bo‘lishi); 11-band; 14–15-bandlar (qurol kirishi va hukumat roziligi). Onlayn: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/s_res_17012006.pdf
 6. Khatib, Lina. How Hezbollah Holds Sway Over the Lebanese State. London: Chatham House, 2021. — Hizbullohning davlat institutlariga kirib borishi, ministerial patronaj, Jihad al-Binaa va Suriya chegarasidagi kolluziyani tahlil qiluvchi asosiy ikkilamchi manba. Asosiy sahifalar: pp. 6–10 (davlat institutlari, vazirliklar, patronaj); p. 12 («uchdan bir+bir» mantiqi); p. 25 («army, people and resistance» formulasi); pp. 20–21 (Suriya chegarasi). Onlayn: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-30-how-hezbollah-holds-sway-over-the-lebanese-state-khatib.pdf>
 7. Haddad, Rayan. «Hezbollah within and beyond Lebanon.» ORIENT, vol. II (2021), pp. 54–59. — Tashkilotning genezisi, IRGC bilan aloqasi va Suriyaga mintaqaviy kengayishini tahlil qiladi. Onlayn: https://iremam.mmsh.fr/sites/default/files/2021-05/article-haddad_compressed%20%281%29.pdf
 8. Gaub, Florence. The Role of Hezbollah in Post-Conflict Lebanon. European Parliament (EXPO/B/AFET/2013/01), 2013. — Hizbullohning ko‘p qirrali tabiati, Eron moliyalashtirishi va arsenalining Livan tinchligiga tahdidi ko‘rib chiqiladi (pp. 2, 5–6). Onlayn: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433719/EXPO-AFET_NT%282013%29433719_EN.pdf
 9. Reuters. «What is Lebanon's Hezbollah?» 16 September 2021. — Tashkilotning tarixi, qurollanish darajasi, moliyalashtirish manbalari va 1992-yilgi parlamentga kirishni bayon etuvchi tavsifiy manba. Onlayn: <https://www.reuters.com/world/middle-east/what-is-lebanons-hezbollah-2021-09-16/>
 10. Reuters. «Lebanon forms unity government with Hezbollah.» 19 July 2005; «Lebanon's new government gets 20 ministers.» 2008; «Lebanon's Mikati cabinet gets final approval.» 13 June 2011. — Hizbullohning 2005, 2008 va 2011 yillardagi hukumat tarkiblariga kirishi haqida birlamchi xabar manbalari. Onlayn: <https://www.reuters.com/article/world/middle-east/lebanon-forms-unity-government-with-hezbollah-idUSL1159875/>
 11. IPU Parline. Lebanon National Assembly — May 2018 Election. — «Loyalty to the Resistance» bloki: 14 o‘rin (shundan 12 tasi bevosita Hizbulloh, 2 tasi

- mustaqil). Reuters, «Factbox: Hezbollah and allies gain sway in Lebanon parliament», 22 May 2018: kengroq Hizbulloh-tarafdor lager kamida 70 o‘rin. Onlayn: <https://data.ipu.org/parliament/LB/LB-LC01/election/LB-LC01-E20180506>
12. IPU Parline. Lebanon National Assembly — May 2022 Election. — «Loyalty to the Resistance» bloki: 15 o‘rin. Reuters, «Hezbollah and allies lose majority in Lebanon vote», 17 May 2022: bevosita Hizbulloh 13 o‘rin; kengroq lager 62 o‘ringa tushdi. Onlayn: <https://data.ipu.org/parliament/LB/LB-LC01/election/LB-LC01-E20220515>; <https://www.reuters.com/world/middle-east/what-is-make-up-lebanons-new-parliament-2022-05-17/>
13. Islamic Health Society (Al-Hay'a al-Sihiya al-Islamiya). Rasmiy sayt va statistik hisobotlar. — 2016-yil birinchi yarmi: 822 314 birlamchi tibbiy markaz foydalanuvchisi; 91 488 ijtimoiy-psixologik dastur ishtirokchisi; 2015-yil birinchi yarmi: 484 422 foydalanuvchi, 68 511 kasalxona xizmatlari. Onlayn: <https://www.hayaa.org/>
14. Jihad al-Binaa Development Association. «Man Nahnu» (Biz kimiz). Rasmiy sahifa, 2013. — 1988-yildan beri urush zararlarini tiklash, qishloq xo‘jaligi va kasb-hunar yo‘nalishlari tasvirlangan. AQSh Moliya vazirligi: «Treasury Targets Hizballah Executive Council Companies and Official», press release, 17 September 2020 — Jihad al-Binaa bilan bog‘liq kompaniyalarni sanksiya ro‘yxatiga kiritish asoslantirilgan. Onlayn: [https://jihadbinaa.org.lb/post/4764/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86](https://jihadbinaa.org.lb/post/4764/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86;); <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1126>
15. Livan Sog‘liqni saqlash vazirligi (MOPH). Annual Primary Healthcare Dashboard Report 2025. — 335 birlamchi tibbiy markazda 2 348 005 foydalanuvchi va 7 809 672 xizmat qayd etilgan. UNICEF Lebanon Annual Report 2024: 386 932 bola davlat maktablariga jalb etildi; 1 062 davlat maktabi qo‘llandi. Onlayn: <https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/Annual%20Dashboard%202025-English%20Final.pdf>
16. Livan Respublikasi Prezidentligi. Joseph Aoun qasamyod nutqi, 9 January 2025; France 24 intervyusi, 2025. — «Qurolning davlat qo‘lida eksklyuziv bo‘lishi» milliy xavfsizlik strategiyasi va ichki dialog orqali hal qilinishi kerakligi ta’kidlangan; 1701-rezolyutsiyaning ijrosi va janubda armiyaning o‘rni muhokama qilingan. Onlayn: <https://www.presidency.gov.lb>
17. Reuters. «Lebanon's Nawaf Salam to be designated PM as political shift accelerates.» 13 January 2025. — Hizbulloh Salam nomzodini qo‘llamadi; Khatib modeli bo‘yicha bu Hizbulloh uchun siyosiy zarba. «Lebanon PM forms new government, pledging reforms.» 8 February 2025. — Hizbullohning bevosita vazirlik ta’siri kamaydi; Amal shia portfellarini saqlab qoldi. «Exclusive: US seeks to block Hezbollah ally from Lebanon finance minister post.» 31 January 2025. Onlayn: <https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-pm-forms-new-government-pledging-reforms-2025-02-08/>

- east/lebanon-name-prime-minister-new-phase-begins-2025-01-13/
18. OHCHR. Update on the Human Rights Situation in Lebanon, 23 April 2026. — 27 November 2024 sulhidan keyin deyarli har kungi operatsiyalar; 2 March 2026 dan yangi eskalatsiya: 2–22 mart oralig‘ida 1 029 kishi halok, 2 786 yaralangan, 1 million+ ko‘chgan. UNIFIL statement, 12 March 2026: bir kechada Blue Line bo‘ylab 120+ snaryad. Onlayn: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/lebanon/update-on-the-human-rights-situation-in-lebanon-23-04-2026.pdf>
 19. UNDP. The Socioeconomic Impacts of the 2024 War on Lebanon. Beirut: UNDP Lebanon, July 2025. — Siyosiy tavsiyalar: pp. 84–86 — ijtimoiy himoyani kuchaytirish, davlatga ishonchni tiklash va fiskal islohotlar zarurligi; rekonstruksiya va suverenitet masalasining uzviy bog‘liqligi. Onlayn: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/report_socioeconomic-impacts-lebanon-2024-war-english.pdf
 20. Reuters; AP. 2024–2026 yillar bo‘yicha materiallar to‘plami: Reuters, «Lebanon truce expands area free of Hezbollah arms,» 27 November 2024; Reuters, «Lebanon parliament extends its own mandate two years as war intensifies,» 9 March 2026; Reuters va AP, 2026-yil maydagi Bayrutga zarbalar va sulhning mo‘rtligi haqidagi xabarlar. Onlayn: <https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-parliament-extends-its-own-mandate-two-years-war-intensifies-2026-03-09/>
 21. AQSh Moliya vazirligi (US Department of the Treasury). «Treasury Targets Hizballah Executive Council Companies and Official,» 17 September 2020; «Treasury Targets Hizballah Financial Network's Abuse of the International Financial System,» 19 May 2022. — Jihad al-Binaa va Hizbulloh Ijroiya kengashiga aloqador moliyaviy tarmoqlarga nisbatan rasmiy sanksion javobning asosiy hujjatlari. Onlayn: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sml126>; <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0773>